

**МАКТАБГАЧА ЭКОЛОГИК ТАЪЛИМ-ТАРБИЯНИНГ ХАЛҚАРО
ТАЖРИБАСИНИ МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
ҚИЛИШ ЙЎЛЛАРИ**

Омонов.Б.О

ММТДМҚТМОИ Мактабгача таълим менежменти кафедраси мустақил
тадқиқотчиси

Аннотация. Мақолада «экологик тоза» ва дунёнинг ривожланган мамлакатларининг мактабгача таълимда экологик таълим-тарбиянинг халқаро тажрибаси таҳлил этилган. Реал ҳолат ва маданий меросни ҳисобга олган ҳолда уларни Ўзбекистоннинг мактабгача таълим тизимиغا имплементация қилиш йўллари келтирилга.

Калит сўзлар. Экология, мактабгача таълим-тарбия, халқаро тажриба, миллий таълим, имплементация, рақамли иқтисодиёт.

Масаланинг долзарблиги. 2021 йил октябрь-ноябрь ойлари Шотландиянинг Глазго шаҳрида бўлиб ўтган БМТ 26-сессиясининг «Иқлим саммити»да 200 ортиқ давлатлардан 25 минг нафар делегатлар иштирок этишди. 120 та давлат ва ҳукумат раҳбарлари маъруза билан қатнашган анжуманда «Глобал экологик инқирозга учрамаслик учун иқлим ўзгаришини 1,5⁰ оширмаслик»ка келишиб олинди. Бунинг учун бир қатор долзарб экологик, яъни: кишилиқ жамиятининг экологик онг ва маданиятини ошириш, иқлим ўзгаришини камайтириш ва унга мослашиш, чиқиндиларни самарали бошқариш, биологик хилма-хилликни сақлаб қолиш ва яшил иқтисодиётни йўлга қўйиш, муқобил энаргиядан кенг фойдаланиш каби муаммоларнинг ечимини топиш ҳамда уларни амалга жорий қилиш зарурати юзага келди.

Тадқиқот мақсади ва вазифалари. Юқорида келтирилган экологик таълим-тарбиянинг миллий норматив-ҳуқуқий талабларидан келиб чиққан тарзда тадқиқот мақсади этиб – мактабгача экологик таълим-тарбиянинг халқаро

тажрибасини ўрганиш ва уни миллий таълимга имплементация қилиш йўллари излаб топиш. Ушбу мақсадга эришмоқ учун қуйидаги вазифалар тадқиқот олдига қўйилди: «экологик тоза» ва иқтисодий ривожланган давлатларда мактабгача экологик таълим-тарбия ҳолати ва унинг самарадорлигини аниқлаш; миллий мактабгача таълимда экологик таълим-тарбия ҳолатини таҳлил қилиш; тегишли йўналишдаги халқаро тажрибани миллий мактабгача таълим тизимига имплементация қилиш йўллари бўйича таклифлар киритиш.

Тадқиқот методологияси. Мактабгача экологик таълим-тарбияга доир халқаро миқёсдаги ҳолатни таҳлил қилиш ва уни миллий таълим тизимига жорий қилишга доир педагогик методлар тизими аниқланди ва улар қуйидаги иерархик поғонага жойлаштирилди:

- ✓ мавзуга тегишли маълумотларни тўплаш ва таҳлил қилиш;
- ✓ экологик тоза ва ривожланган давлатлар кесимида олиб борилаётган экологик таълим-тарбия жараёнини кузатиш;
- ✓ фаолият самарадорлигини аниқлаш ва тажрибаларни жорий қилиш ҳолатини баҳолаш;
- ✓ мактабгача таълимнинг малака ошириш босқичида синаб кўриш ва жорий этиш.

Тадқиқот натижалари. Халқаро ташкилотлар томонидан олиб бориладиган «Экологик тоза ва ифлосланган давлатлар индекси»нинг Ўзбекистон учун энг максимал кўрсаткичи бўйича эълон қилинган рейтингда республикамиз 118-ўринда туради (1-жадвал). Индекс – атроф-муҳит ҳолати кўрсаткичларининг умумлаштирилган рейтинги. Мазкур рейтингда Ватанимизни юқори ўринларга кўтариш учун «экологик тоза» ва иқтисодий ривожланган давлатлардаги мактабгача экологик таълим-тарбия тажрибаси ўрганиш мақсадга мувофиқдир.

«Экологик тоза» ва иқтисодий ривожланган давлатларнинг биринчи 20 талигидан жой давлатларда [2] таълим–тарбия ишлари «Экологик

1-жадвал

Дунёнинг «экологик тоза» давлатлар рейтинги

(https://www.education-medelle.com сайти маълумотларига кўра)

Тутган ўрни	Давлат номи	Индекси	Тутган ўрни	Давлат номи	Индекси
1.	Финландия	90.68	118.	Ўзбекистон	63.67
2.	Исландия	90.51	119.	Ливия	63.29
3.	Швеция	90.43	120.	Гренада	63.28
4.	Дания	89.21	121.	Восния ва Герсаговина	63.28
5.	Словения	88.98	122.	Антигуа ва Барбуда	62.55
6.	Испания	88.91	123.	Кения	62.49
7.	Португалия	88.63	124.	Свазиленд	60.63
8.	Эстония	88.59	125.	Крибати	60.48
9.	Малта	88.48	126.	Уммон	60.13
10.	Франция	88.20	127.	Кот-д'Ивуар	59.89

маданиятли инсон» потенциални шакллантириш айнан мактабгача таълим муассасидан бошлар экан. Бундан асосий мақсад – мактабгача таълим ташкилотлари(МТТ)да болажонларни экологик таълим-тарбия орқали уларда экологик маданиятнинг илк элементларини юзага келтириш (1-расм). Масалан, Финляндияда 5 ёшгача болажонлар МТТда экологик таълим-тарбиянинг содда кўринишдаги билим ва кўникмаларга эга бўлсалар, 5 ёшдан бошлаб эса ҳафтанинг бир кунда маҳаллий миқёсда ташкил этилган «Табиат марказларида» уни давом эттирадилар. Умуман олганда, Ғарбий Европада болажонлар махсус хўжаликларда ёввойи ҳамда уй ҳайвонлари билан мулоқотда бўлиши ва уларни парвариш қилиш орқали экологик таълим-тарбияни уч ёшдан бошлаш учун барча шароитларни яратишга ҳаракат қиладилар. Шарқий Европа, жумладан Россия Федерасида эса йилнинг экологик тақвим кунларига бағишланган эрталабки байрамларни ташкил этиш йўлга қўйилган экан.

Ўзбекистонда экологик таълим-тарбия умумий ўрта таълим – мактабда ўтиладиган Биология, География, Тарих, Табиатшунослик каби фанларга интеграция қилинган ва шунинг учун ҳам, аксарият ҳолларда, эколог-педагоглар томонидан олиб борилмайди. Ўрта махсус, касб-хунар таълим тизимига экологик таълим (тарбия масаласи инобатга олинмаган тарзда)

Давлатлар	МТТда экологик таълим-тарбиянинг мазмуни
Финляндия 	Тизимли равишда 5 ёшдан бошланади ва у махсус такшил этилган маҳаллий «Табиат марказлари»да олиб борилади
Швеция 	Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш жамияти ва таълим бўйича Миллий агентлик ҳамкорлигида умумдавлат ахборот тизими яратилган
Дания 	Барча педагогик касбий таълим тизимига жорий этилган ҳамда мактабгача таълим йўналишидаги педагогларни тайёрлашда мажбурий ҳисобланади
Австрия 	Мактабгача таълими педагоглари учун доимий семинар ташкил этилган, уларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича курслар ишлаб турибди
Норвегия 	Болалар боғчасидаги педагог албатта махсус экологик тайёргарликка эга бўлиши лозим
Германия 	Болаларнинг атроф-муҳит ҳақидаги тасаввур ва билим, табиатни муҳофаза қилишга тайёрлаш, экологик масъулиятли хулқни шакллантиришга йўналтирилган
Япония 	Юксак экологик маданиятли шахсни тайёрлаш атроф-муҳит соҳасидаги мактабгача таълим дастурларида акс этган
АҚШ 	Болажонларнинг атроф табиий муҳитга эҳтиёткорона ва масъулият билан муносабатда бўлишларини шакллантириш жараёнида кенг омма ва нодавлат жамоат ташкилотлари билан бирга олиб борилади

<p>Россия</p>	<p>12 май «Экологик таълим куни» деб эълон қилинган ва МТТда тегишли байрамлар ўтказилади</p>
---	---

1-расм. «Экологик тоза» ва ривожланган давлатларда экологик таълим ва тарбия

тўлиқ жорий қилинмаган ва соатлар миқдори кам бўлгани учун ҳам аксарият ҳолда турдош фан ўқитувчилари томонидан олиб борилади. Худди шундай ҳолат Олий таълимда. Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш йўналишида бакалавриятга ўқишга кириш учун абитуриент Биология ва География фанларидан эмас, балки Математика ва Кимё фанларидан тест синовидан ўтиш орқали талабалikka қабул қилинмоқда. Бунинг натижасида экологик таълимда кадрлар тайёрлаш талабаларнинг касбий компетенциясига таянмаган тарзда олиб борилмоқда. «Экология ва атроф-муҳит муҳофазаси» бўйича таълим йўналишларининг ўқув режасида 2019 йилга қадар ноэкологик фанлар 70-75%ни ташкил қилган. Бундай эколог кадрлар тайёрлашдаги салбий ҳолат ОТМ Мактабгача таълимда йўналишларида ҳам ўз аксини топган.

«Илк қадам» давлат ўқув дастури бўйича ўқув жараёнини олиб бораётган Олий таълим муассасаларининг 110000–Педагогика таълим соҳасининг 5112700–Мактабгача таълим психологияси ва педагогикаси ҳамда 5111800–Мактабгача таълим методикаси таълим йўналишларининг «Болаларни табиат билан таништириш» фан дастурида 8 та модул ва 32 та ўқув машғулотларини экологик таълим-тарбияга эмас, балки уларни табиат билан таништиришга қаратилган ҳолос.

Дунё тажрибасидан фойдаланган ва уни миллий таълимга имплементация қилган тарзда бундай ноэкологик таълимни бартараф қилиш мақсадида юқорида қайд қилинган Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ҳамда Мактабгача таълим вазирлиги томонидан қабул қилинган кўшма қарорда МТТда **экологик илмни йўлга қўйиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга жорий этиш масаласи қўйилган [3]:**

- ✓ «Илк қадам» давлат ўқув дастурига экологик таълим-тарбияга доир тегишли қўшимчалар киритиш;
- ✓ болажонларнинг ёш жихатларини инобатга олган ҳолда ўқув адабиётларни яратиш;
- ✓ «Экологик бурчак»ларни ташкил этиш ва улардан таълим-тарбия жараёнида самарали фойдаланиш;
- ✓ йилнинг асосий «Экологик тақвим» кунларига бағишланган байрамларни ўтказиб бориш;
- ✓ раҳбар ва мутахассисларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш курсларига «Экологиянинг долзарб муаммолари»га бағишланган ўқув модулларни жорий қилиш ва ҳ.к.

Мактабгача таълимда мазкур Қўшма қарорнинг асосий вазифаси – 2018 йилгача амалда бўлган «Болажон» ва амалдаги «Илк қадам» давлат ўқув дастурларида болажонларни табиат билан таништириш билан чекланиб қолмасдан, балки уларни **экологик илм**ли қилиш кераклиги уқтирилган. Бу дегани, болажонларни табиат билан таништириш давомида уларни кундалик ҳаётида учрайдиган маҳаллий атроф-муҳитдаги экотизимларни (яшаш: жойи, макони, уйи) муҳофаза қилиш, ундаги табиий ресурслардан оқилона фойдланиш ва уларнинг бузилганларини қайта тиклашда керак бўладиган маълумотларга эга қилишлик вазифаси юклатилади.

МТТда экологик таълим ва тарбияга жорий этиш орқали юқорида қайд этилган вазифалар амалда бажарилмоқда. Жумладан, «Табиат билан таништириш» ўқув курси киритилган. Лекин ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш етарли даражада эмас.

Ўзбекистоннинг мактабгача таълим босқичида **экологик илм** бошқа таълим турларидаги илмдан кескин фарқ қилади. Унга тегишли ўқув адабиётлар бир пайтнинг ўзида ҳам болажонларга ҳам тарбиячи, методист, дифектолог, психологларга, яъни барча педагогларга тегишли бўлмоғи даркор (2-жадвал). Зеро МТТДМҚТМОЙга малака оширишга келган мутахассисларнинг 90-95% экологик илмга тегишли билим, кўникма ва малакага эга, деб бўлмайди.

Мактабгача таълим ташкилотларида «Экологик бурчак» (2-расм) аввалги «Табиат бурчаги»дан фарқ қилиши керак. Унда 3-расмда кўрсатилганидек, нафақат жонли ёки жонсиз табиата акс этиши, балки ўша жонли ва жонсиз муҳит бизнинг яшаш маконимиз тариқасида берилиши ва унда 3 хил кўринишдаги ҳолат акс этиши лозим: экотизимларни муҳофаза қилиш, экотизим ресурсларидан оқилона оқилона фойдаланиш ва бузилган экотизимларни қайта тиклаш [4].

2-жадвал

Мактабгача таълим ташкилотларида педагог ва болажонлар учун тавсия этиладиган экологик илм

Педагоглар учун	Болажонлар учун
<p>Экология – муайян <u>экотизимлар</u>да тирик мавжудотлар ўзаро ва уларни атроф табиий муҳити ўртасидаги (оқилона фойдаланиш, муҳофаза қилиш, қайта тиклашга доир) қонуниятларни тадқиқ қилувчи фан соҳаси, унга доир билим, кўникма ва малкаларни шакллантирувчи таълим-тарбия йўналиши, ушбу адлоқадорлик қонуниятларини оптималлаштирувчи амалиёт тармоғи</p>	<p>Экология – ўзингиз яшаб турган жой табиатидан оқилона фойдаланиш, уни сақлаш ва бузилганларини қайта тиклашга қаратилган ҳаракат</p>
<p>Экотизим – барча тирик мавжудотлар, жумладан кишиларнинг маълум бир тизимда (глобал, регионал, миллий ва локал) турувчи яшаш макони</p>	<p>Яшаб турган жой – биз яшаётган хона, уй, кўча, боғча, маҳалла, қишлоқ, шаҳар</p>
<p>Оқилона фойдаланиш – экотизимлардаги табиий ресурслардан илмий асосланган тарзда фойдаланиш</p>	<p>Табиатдан оқилона фойдаланиш – ақл билан табиатдан фойдаланишга қаратилган ҳаракат</p>

Муҳофаза қилиш – экотизимларда кечаётган модда ва энергия алмашувининг табиий хусусиятларини сақлаб қолиш	Табиатни сақлаш – «Она табиат»ни асрашга қаратилган ҳаракат
Қайта тиклаш – бузилган экотизимларни илмий асосда қайта тиклаш	Табиатни қайта тиклаш – бузилган табиатни яхшилашга қаратилган ҳаракат
Экологик онг – экотизимлар оргазмлар, жумладан кишиларнинг биргина яшаш макони эканлигини англаш	Экологик онг – «Она табиат» бизнинг ҳаётимизда нақадар кераклигини англаш
Экологик маданият – экологик таълим-тарбия орқали олган билим, кўникма ва малкаларни амалда қўллаш даражаси	Экологик маданият – экологик онгни амалда қўллай олиш даражаси

Экологик кунларни белгилаш МТТ жойлашган маҳаллий шароитлардан келиб чиққан тарзда «Таквим жадвали»ни ишлаб чиқиш ва айнан ўш кунларда байрамларни ёки тадбирларни ўтказиш тавсия этилади. Масалан, чўл зонасида жойлашган боғчаларда: Қуёш, иқлим, биологик хилма-хиллик, чўлланиш ва курғоқчиликка қарши кураш кунларини таквим ва тадбирлар режасига киритиш зарур. Тоғли ҳудудлардаги боғчаларда: Ер планетасининг озон қатламини муҳофаза қилиш, кўрикхоналар куни, ҳайвонларни муҳофаза қилиш, табиий офатлардан ҳимояланиш каби кунларни таквим режасига киритиш мақсадга мувофиқ. Зеро болажонларнинг кундалик фаолиятларида ёки кўз олдиларида мазкур атроф табиий муҳит ҳолати, жараён ёки воқеалар содир бўлмоқда.

Киши, жумладан болажон экологик илмли бўлди дегани ҳали экологик маданиятли даражага етиб борди дегани эмас. Уни мазкур даражага етиб олиши учун болажон **экологик маърифатли**, яъни МТТда замон талабига жавоб берадиган экологик таълим олиши лозим. Бизларга маълумки, экологик маърифат таълим орқали, маънавият эса тарбия орқали болажонларга сингдирилиши мумкин.

2020 йилни «илм» ва «маърифат» сўзлари билан бирга эътироф қилишдан мақсад – ўзбек халқи, жумладан ёшларимизни нафақат экологик илмли, балки

замон талабларига жавоб бера оладиган экологик билимли, кўникмали ва малакали қилиб тайёрлашдир. Мактабгача таълимда экологик маърифатнинг мақсади – турли миқёсда экологик хавфсизликни таъминлашга ўз хизматини кўрсатиш учун болажонларда дастлабки экологик билим ва кўникмаларни ҳосил қилишдан иборат.

МТТда болажонларни дастлабки билим ва кўникмаларни шакллантириш учун мактабгача таълим тизимида фаолият юритаётган раҳбар ва мутахассисларнинг малакасини ошириш курсларига экологиянинг долзарб муаммоларига доир «Мактабгача таълимда экологик таълим ва тарбия» ўқув модулини 2 соат назарий, 4 соат кўчма ва 4 соат амалий машғулотни ўқув режасига киритиш мақсадга мувофиқдир. Назарий машғулотларда – экологик таълим ва тарбия тушунчаси, мазмуни ва моҳияти очиб берилади. Кўчма машғулот экологик талаб даражасида ташкил этилган МТТда илғор тажрибани ўрганиш ва алмашиш орқали олиб борилади. Сўнгра, олинган билим ва тажрибага таянган тарзда, амалий машғулотда ҳар бир тингловчи ўзининг ҳудуди ёки МТТда экологик таълим-тарбияни йўлга қўйиш бўйича истиқболли дастур, режа ва «йўл харитаси»ни ишлаб чиқади ва презентация қилади. Малакавий лойиҳа иш ҳам айнан МТТда экологик таълим ва тарбияни ташкил этиш, олиб бориш ва оммалаштиришга қартилган стенларни ва макетларни яратиш, методик кўрсатмаларни ишлаб чиқиш, тавсияномаларни бериш, инфографик мультимедиа воситасини турли вариантларини ишлаб чиқишга йўналтирилган бўлиши лозим.

Мактабгача таълим йўналиши бўйича қайта тайёрлашнинг 4 ойлик курсида «Экологик таълим ва тарбия» ўқув модули 12 соат, 6 ойлик курсларида 18 соатлик ўқув модули сифатида берилгани мақсадга мувофиқ. Назарий, амалий ва кўчма машғулотлар ўртасидаги нисбат 1(билим):1(кўникма):1(малака) нисбатида бўлгани педагогик тажрибадан келиб чиққан тарзда маъқул деб биламиз. Зеро, ҳозирги кунда қайта тайёрлашга келаётган тингловчиларнинг экологик маърифат даражаси замон талабида деб айтиш мушкулдир.

ЎзР Президентининг 2019 йил 18 майдаги «Рақамли иқтисодиёт» ва «электрон ҳукумат» тизими инфратузилмаларини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4321-сонли қарорининг 3.б–бандида «давлат бошқарувида ахборот тизимларини жорий этиш, ушбу соҳада ягона давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари фаолиятини мувофиқлаштириш» вазифалари қўйилган. **Рақамли иқтисодиёт** – рақамли технологияларга таянган иқтисодий фаолият, яъни электрон бизнес ва коммерция билан боғлиқ бўлган рақамли товар ишлаб чиқиш ва хизматларни кўрсатиш[5].

Ушбу ғояни илк бор фанга 1995 йил АҚШнинг Массачуста технологик университети профессори Николас Негропonte фанга олиб кирди. У товарларнинг физик ҳолат ва ҳаракат ўлчамлари бўйича эмас, балки рақамлар орқали ифода этишни маъқул деб билди.

Н.Негропonte иқтисодий муносабатларда қатнашувчи барча нарсаларни (объектларни) ва кишиларни (субъектларни) рақамли технологиялар кўринишида акс эттириш ва уни электрон тарзда бошқариш мумкинлигини исботлади [6]. Бу иқтисодиётнинг катта ҳажмдаги маълумотлар базасини яратиш, алмашиш ва хоҳлаган масофага жуда катта тезликда узатиш имкониятини беради. Масалан, МТТда зудлик билан «Экологик бурчакни» яратиш керак бўлиб қолди. Ушбу масаланинг ечимини жадал суратларда топиш учун Интернет орқали иш жойимиздан туриб куйидаги алгоримларни, яъни кетма-кетликдаги «қадамлар»ни бажариш орқали рақамли иқтисодиётдан фойдаланилади:

1-қадам, «Таълим хизмати» порталига кирилиб, унда «Экологик бурчак»ни яратишнинг турли хил вариантлари билан «Маълумотлар базаси» орқали танишиб чиқилади;

2-қадам, ўзингизни МТТда «Экологик бурчак»ни жойлаштириш жойингизга қараб аниқ бир вариантни танлаб оласиз, унинг барча параметрларини таҳлил қиласиз ва буюртма лойиҳасини ишлаб чиқасиз;

3-кадам, «Экологик бурчак»ни тайёрлаб берадиган корхонанинг барча реквизитлари билан танишиб чиқилади, имкониятлари баҳоланиб, шартларини ўрганилади ва кафиллик даражаси аниқланади;

4-кадам, буюртмани тегишли корхона сайтига жўнатилиб, оператив равишда ундан жавоби олинади;

5-кадам, электрон равишдаги шартнома тузилгандан сўнг, ҳисобимиз турган банк орқали тегишли молия маблағни ўтказиб берасиз ёки депозит ҳисобидан банк кафиллиги орқали буюртмани бажаришга киришилади;

6-кадам, буюртманинг бажариш жараёнини, яъни «Экологик бурчак» лойиҳаси, бажариш йўллари, ишлатиладиган материаллар ва жиҳозлар, хавфсизлик даражаси, кафиллик муддатлари ҳақида Интернет орқали назорат ва мониторингини олиб борилади;

7-кадам, назорат эса буюртма тайёр бўладиган кунни аниқ қилиб олиш имкониятини яратади ва транспорт корхоналари билан электрон шартнома орқали уни ўз муддатида МТТга етказишни таъминлайди.

Будай масофадан туриб барча амалларни рақамли иқтисодиёт орқали оператив равишда амалга ошириш учун албатта, миллий, минтақавий, маҳаллий ва локал миқёсда тез ишлайдиган Интернет тармоғи ва ахборот технологияларига эга бўлиш, рақамли маълумот ва хизматлар банкни яратишга тўғри келади. Шунинг учун ҳам «Рақамли иқтисодиёт»ни кўпинча «Интернет иқтисодиёт» ҳам деб аташади [7].

Республикамизда «Рақамли Ўзбекистон–2030» давлат дастурини ҳаётга татбиқ этиш орқали ялпи ички маҳсулотни камида 30 фоизга ўстириш, коррупцияни эса кескин камайтириш учун иқтисодиёт соҳаларида рақамли трансформацияни амалга ошириш, миллий ахборот технологияларини ривожлантириш ва бу йўналишда инвестициялар жалб этиш зарурлигини Ўзбекистон Республикаси Президенти бир неча бор таъкидлаган. Мактабгача таълимда рақамли иқтисодиётни жорий қилиш – «Телебоғча» шаклидаги таълим ва тарбия сифатини кўтарувчи ресурс бўлиб ҳисобланилади. У ўқув, ўқув-методик, илмий-педагогик, ташкилий, ҳуқуқий, молиявий-иқтисодий, кадрлар,

моддий-техник таъминотни рақамлаштириш орқали таълим–тарбияни юқори поғонага жадал суратларда олиб чиқиш имкониятини берувчи кишилик жамияти фаолиятidir. МТТДМҚТМОИда рақамли экологик таълим ва тарбияга ўтиш учун қуйидаги мавзулар бўйича малакавий лойиҳа ишлар ва илмий тадқиқотлар олиб бориш тавсия этилади:

1. МТТда экологик таълимни ривожлантириш бўйича рақамли электрон каталог яратиш.
2. «Жажжи эколог» мавзусида инфографик мультимедиа воситасини ишлаб чиқиш.
3. МТТнинг ривожлантириш марказларида экологик хавсизлигни таъминлаш бўйича инфографик мультимедиа воситасини тайёрлаш.
4. Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган ҳайвонат олами бўйича инфографик мультимедиа воситасини тайёрлаш.
5. Ўзбекистон Республикаси Қизил китобига киритилган ўсимлик олами бўйича инфографик мультимедиа воситасини тайёрлаш.
6. МТТда «Экологик бурчак»ни ташкил этиш бўйича инфографик намунавий стенд лойиҳасини яратиш.
7. Экологик саналарга бағишланган маҳаллий шароитни инобатга олувчи инфографик тақвим плакатларни тузиш.
8. «Она табиат» мавзусида инфографик мультимедиа воситасини ишлаб чиқиш.
9. Малака ошириш ва қайта тайёрлаш курслари учун «Экология ва атроф-муҳит муҳафазаси» мавзусида инфографик стенд лойиҳасини яратиш ва ҳ.к.

Хулоса. «Экологик тоза» ва иқтисодиёти ривожланган давлатларда кишининг экологик онг ва маданиятини шакллантириш экологик таълим-тарбия орқали амалга оширилмоқда. Экологик таълим болажонларнинг 3 ёшидан, экологик тарбия эса уларнинг чақолқлик, яъни «бешик»дан бошланар экан. Мазкур йўналишдаги халқаро тажрибани Ўзбекистоннинг мактабгача таълим тизимида тўғридан тўғри жорий қилишнинг нафақат иқтисодий имконият ва ижтимоий ҳолат, балки ўзбек миллатининг кўп асрдан буён шаклланиб келган

бой маданий мероси нуқтаи назардан мақсадга мувофиқ эмас. Шунинг учун ҳам миллий мактабгача экологик таълим-тарбияни имплементация қилиш, яъни халқаро тажрибани биздаги реал шароитга мослаштирган тарзда олиб кириш лозим. Мактабгача таълимда экологик таълим-тарбияни янги босқичга олиб чиқувчи илмни, болажонлар ва педагогларнинг экологик маърифатини шакллантирувчи таълимни, замонавий ахборот технологияларини экологик бошқарувга татбиқ этувчи рақамли иктисодиётни қадамма қадам амалга жорий этиш замон талабидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. ЎзР Бош вазир ўринбосари А.Абдухакимовнинг БМТнинг 26-сессиясидаги маърузаси. <http://dy.uz/FkzMG>.
2. Википедия. Самые экологически чистые страны мира. Швейцарский консалтинговый центр. <https://www.education-medelle.com>.
3. Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирлиги ҳамда Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2019 йил 6 августда «Мактабгача таълим ташкилотларида экологик таълим ва тарбияни ривожлантириш чора-тадбирлари» бўйича 7/1 ва 6-сонли қўшма қарори.
4. Нигматов А. Мактабгача экологик таълим ва тарбия. Дарслик. – Т.: «Навруз», 2020. -160 б.
5. Нигматов А. Компетентный подход в образовании// Ж. Мактабгача таълим (методика ва назария). №10.2019.–15–17-б.
6. [Negroponte N. Bits&Atoms. University of Phoenix](https://ru.wikipedia.org/wiki/Negroponte_N._Bits&Atoms._University_of_Phoenix) (<https://ru.wikipedia.org/wiki>).
7. Чумаков В. Стратегии цифрового лидерства // [В мире науки](#). № 10. 2019.– С. 70-77.